

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Берова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 620.92:662.6

Назарбеков М.К.

Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ)

т.ф.н., доцент

centr.k@mail.ru

Фарманов У.Б.

Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ)

в.и.о. доцент

u.farmanov5009@mail.ru

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО
ГАЗА В УЗБЕКИСТАНЕ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763412>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье приводятся методы использования попутного нефтяного газа сжигаемых на факелах и возможности получения продуктов от их утилизации на промыслах Узбекистана. Оптимальный вариант использования попутного нефтяного газа зависит от объема сжигаемых углеводородов. Наиболее эффективный способ утилизации попутного нефтяного газа - его переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого отбензиненного газа, широкой фракции легких углеводородов, сжиженных газов и стабильного газового бензина.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, сжатия газов, абсорбция, сжигания нефтяного газа, компрессорная станция, осушка газа, метановая фракция.

Nazarbekov M.K.

Tashkent State Technical University (TSTU)

PhD in Technical Sciences, Associate Professor

centr.k@mail.ru

Farmanov U.B.

Tashkent State Technical University (TSTU)

Acting Associate Professor

u.farmanov5009@mail.ru

**PROSPECTS FOR THE UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS IN
UZBEKISTAN****ABSTRACT**

In given to become happens to the methods to salvaging the passing oil gas burned on torchlight and product reception possibility from their salvaging on handicraft industry Uzbekistan. The Optimum variant of the use the passing oil gas depends on volume burned hydrocarbon on torchlight. The most efficient way to salvaging the passing oil gas - its conversion on

газоперерабатывающих plant with reception dry from benzine gas, broad fraction light hydrocarbon, liquefied gas and stable gasoline.

Keywords: associated petroleum gas, gas compression, by-product, chemical product, absorption, combustion of petroleum gas, compressor station, gas drying, methane fraction, processing.

Nazarbekov M.K.

t.f.d., dotsent

Toshkent Davlat Texnika Universiteti (TDTU)

centr.k@mail.ru

Farmanov U.B.

v.b. dotsent

Toshkent Davlat Texnika Universiteti (TDTU)

u.farmanov5009@mail.ru

О‘ЗBEKISTONDA YO‘LDOSH NEFT GAZINING ISHLATILISHINING ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston sanoatida mash'alalarda yoqiladigan yo‘ldosh neft gazining foydalanish usullari va ularni qayta ishlash orqali mahsulotlar olish imkoniyatlari bayon etilgan. Yoqilgan uglevodorodlar hajmiga qarab, yo‘ldosh gazdan foydalanishning optimal varianti aniqlanadi. Eng samarali usul — yo‘ldosh gazni gazni qayta ishlovchi zavodlarda quruq gaz, yengil uglevodorodlarning keng fraktsiyasi, suyultirilgan gazlar va barqaror gaz benzini olish orqali qayta ishlashdir.

Kalit so‘zlar: yo‘ldosh neft gazi, gazni siqish, yon mahsulot, kimyoviy mahsulot, assimilyatsiya, uglevodorodlarning keng fraktsiyasi, neft gazini yoqish, kompressor stantsiyasi, gazni quritish, metan fraktsiyasi, qayta ishlash

Введение

Основными причинами сжигания нефтяного газа в факелах при эксплуатации нефтяных месторождений, являются нерентабельность многих мероприятий по утилизации газа и отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы, стимулирующей их внедрение.

На сегодняшний день наблюдается устойчивый рост интереса к утилизации попутного нефтяного газа. Особенно актуальна задача переработки его в удобный для транспортирования продукт непосредственно на месте добычи. За прошедшее время был предложен и опробован ряд технических решений, позволяющих существенно упростить и удешевить процесс переработки газа в товарный продукт [1,2,3].

Особенностью попутного нефтяного газа заключается в том, что он является побочным продуктом нефтедобычи. По геологическим характеристикам различают попутные газы газовых шапок и газы, растворённые в нефти. Для эффективного использования попутного газа необходимо не допустить его потерь, связанных с неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием потребителя. В этом случае попутный газ просто сжигается на факелах. Нефтяной попутный газ – это смесь газов и парообразных углеводородных и не углеводородных компонентов, выделяющихся из нефтяных скважин и из пластовой нефти при её сепарации. Обычно нефтяной попутный газ рассматривается как источник сырья для производства ряда химических продуктов, источник получения дешевой электрической энергии. Использования попутного газа его переработку в широкую гамму топливных, моторных компонентов, а также компонентов нефтяных потоков [4,5,6].

Возможны два направления утилизации попутного нефтяного газа (исключая бесполезное сжигание на факелах):

1. Физико-энергетические;
2. Термохимические.

Физико-энергетические методы.

В основе существующих газоперерабатывающих производств лежат физико-энергетические методы сжатия газов, физические методы их разделения с применением больших разностей энергетических потенциалов, создаваемых мощными холодильными установками (рис.1).

Рис.1 Разделение попутного нефтяного газа

Главной проблемой является удешевление процесса за счет использования более дешевых энергетических агрегатов. Особенно это необходимо в условиях применения данных методов переработки на месторождениях. Для этих целей разработаны технологии газоразделения с применением для сжатия газов вместо дорогостоящего компрессорного оборудования установок двухфазного эжектирования с использованием серийных нефтяных насосов. Использование насосов вместо компрессоров само по себе дает значительную экономию капитальных затрат. Часто в условиях месторождений использование технологий, основанных на применении насосов, является единственной возможностью при наличии запаса этого распространенного нефтяного оборудования при минимальных затратах провести необходимые технологические разработки [7,8,9].

Особенно эффективно применение двухфазного эжекторного сжатия для «жирных» газов последних ступеней сепарации. При достаточно высокой молекулярной массе газов использование газовых компрессоров затруднено из-за возникновения конденсации газов в тракте компрессора, что уменьшает КПД компрессора и выводит его из строя. Как раз в этой области, при наличии конденсации, эффективность работы двухфазного эжектора, напротив, возрастает. Двухфазный эжектор выполняет одновременно несколько функций:

1. Повышает давление газа за счет взаимодействия с высоконапорной струей;
2. Термостабилизирует процесс сжатия, что облегчает последующие стадии газоразделения;
3. Обеспечивает абсорбцию наиболее тяжелой части газа в потоке жидкой фракции с последующим разделением в десорбере. При этом снижаются требования с холодильного потенциала системы газоразделения, что снижает стоимость холодильной установки - наиболее дорогой части системы газоразделения.

Эжекторные установки имеют значительные преимущества по сравнению с серийно выпускаемыми. В установках применяется диффузорное торможение в сверхзвуковой части двухфазного потока, что приводит к уменьшению числа Маха и значительному уменьшению потерь полного давления на скачках уплотнения. В отличие от существующих установок, в которых нагрев газа уменьшает эффективность эжектора (его адиабатический КПД), в новых установках при наличии сверхзвукового диффузора нагрев газа приводит к увеличению КПД за счет преобразования части тепловой энергии в потенциальную энергию сжатия газа [10].

Относительный перепад давления равен отношению перепада давления рабочей и эжектируемой среды к перепаду давления.

Термохимические методы

Методы прямого термического воздействия являются основой для получения из сырьевых газов природных нефтяных и газовых месторождений основного количества полупродуктов нефтехимии – непредельных углеводородов (этилен, пропилен, дивинил и др.), дающих начало всему многообразию продуктов основного органического синтеза. На существующих производствах ведется пиролиз газовых фракций $C_2 - C_4$ или жидких фракций C_{5+} . Процесс осуществляется при температурах до $1000^0 C$ и при давлениях несколько

атмосфер. В продуктах пиролиза кроме непредельных углеводородов содержится метан, ароматические и полициклические углеводороды.

Российские компании начали внедрять термический пиролиз для получения этилена из метана. Это стало возможным за счет особого сочетания высокой температуры, высокого давления и малой длительности процесса. Сам процесс проходит в две стадии – стадию нагрева до максимальной температуры и адиабатическую стадию. Особенности этих технологии запатентованы в Российских и международных патентах. Достигнутые параметры процесса на установке с производительностью 50 м³/час показывают высокую эффективность данной технологии: 35-40% конверсии метана за проход, до 30% выхода этилена на исходное сырье при селективности по этилену 75-80%. Достижение таких результатов стало возможным за счет применения новых материалов для пиролизных труб. Используются такие высокотемпературные материалы, как молибден, карборунд (SiC) и др. Разработанные технологи сварки трубных участков, позволяет изготавливать трубные пучки промышленных пиролизных печей для переработки сотен миллионов м³ газа в год.

Высокая энергетика процесса пиролиза метана накладывает жесткие ограничения как на применяемые материалы, так и на способ подвода тепловой мощности к стенкам пиролизных труб. Необходимая плотность теплового потока (200-300 кВт/м²) в несколько раз превышает достигаемые плотности в существующих промышленных печах пиролиза. К настоящему времени освоена технология пиролиза метана за счет применения электронагрева. Электронагрев позволяет достигать значительно более высоких плотностей тепловых потоков по сравнению с печным нагревом [2,3].

Другая ситуация складывается при применении данного метода в условиях переработки газов непосредственно на месторождениях. Практически бесплатная тепловая энергия от сжигания части нефтяных газов за счет преобразования в газовых турбоэлектрогенераторах переходит в энергию электрического поля. При этом для целей нагрева пиролизных установок генерация электрического поля может быть максимально упрощена по сравнению с генерацией сетевой электроэнергии. За счет согласования нагрузки и электрогенератора не требуется применения преобразователей частоты, стабилизаторов и трансформаторов напряжения. Стоимость электрогенерирующей части таких газотурбинных электростанций значительно меньше, чем у серийно выпускаемых установок.

Основным недостатком существующих пиролизных установок является их высокая стоимость. Применение электронагрева резко сокращает габариты и расходы на создание, собственно, пиролизных печей, сводя конструкции печей к набору трубных пучков с теплозащитой. С учетом высокой селективности процесса выделение этилена из продуктов пиролиза значительно облегчено по сравнению с существующими производствами. Особенно важным является практическое отсутствие ацетилен и компонентов более тяжелых, чем С₃. Для дальнейшей переработки необходимо отделить лишь непрореагировавший метан и образовавшийся водород, что делается на одноколонном аппарате.

Для пиролиза более тяжелых, чем метан, углеводородов можно использовать традиционный печной пиролиз. Более эффективно проводить высокотемпературный пиролиз компонентов С₂+ с такой температурой процесса, которая обеспечивает отсутствие в продуктах пиролиза как самих этих компонентов (100%-ая конверсия), так и компонентов более тяжелых, чем С₃. Последнее выполняется так же, как и при высокотемпературном пиролизе метана. При этом задача разделения продуктов можно проводить по общей схеме для объединенного потока продуктов со всех установок.

Таким образом, в результате пиролиза метана, метан-этановой фракции или фракции С₁-С₄ получается этилен. Дальнейшая технологическая цепочка по комплексной переработке ПНГ на месторождении зависит от особенностей расположения месторождения, наличия инфраструктуры, наличия трубопроводов.

В наиболее крайнем случае, когда отсутствуют другие возможности транспортировки продуктов переработки газа, кроме основного нефтепровода, встает задача получения наиболее дешевым способом нефтяные компоненты для закачивания их в нефтепровод.

Для этой цели применяется вторичный пиролиз полученного этилена. В результате получается жидкая фракция (пироконденсат). Незначительное содержание непредельных углеводородов может быть снижено введением дополнительного процесса «легкого» гидрирования с использованием получаемой при пиролизе метан-водородной фракции [4].

В настоящее время также осваиваются другие методы, а именно метод прямой конверсии метана до окисления в синтез-газ.

Новым направлением в этой области является совмещение экзотермического процесса с эндотермическими процессами. Синтез-газ используется в последующих процессах без дальнейшего разделения. Паровая и углекислотная конверсия метана являются каталитическими процессами. В качестве катализатора используется, как правило, металлический никель, нанесенный на оксидный носитель. В случае углекислотной конверсии, никелевый катализатор промотируют благородными металлами. Процесс ведут при температуре 750-800 °С, давлении 20-40 атм. Все это методы утилизации попутного нефтяного газа направлены на решение экономических и экологических аспектов переработки.

Утилизация попутного нефтяного газа и всех его составляющих должна быть направлена на высокотехнологичное освоение месторождений нефти, для ликвидации неблагоприятных последствий и возврата на переработку углеводородного сырья. Возможны два направления утилизации попутного газа – это энергетическое и нефтехимическое.

Применение современных технологий позволяет использовать конечный продукт утилизации попутного газа в качестве топлива для получения электроэнергии на газотурбинных электростанциях и тепла.

Список использованной литературы:

1. Способ прямого пиролиза метана (междунар. патент) РСТ/RU00/00375 от 21.09.2000.
2. Каландаров П.И., Назарбеков М.К. Глубокая осушка природного газа адсорбционным методом // *Узбекский журнал нефти и газа*. — 2010. — № 3.
3. Адсорбенты, их получение, свойства и применение // *Труды 4-го Всесоюзного совещания по адсорбентам*. — Л.: Недра, 1978. — 321 с.
4. Никитина И.Е., Исмаилова Х.И., Мошнина А.Ф. и др. Адсорбенты, их свойства и применение в процессе тонкой очистки гелия // *Переработка газа и газового конденсата: обзорная информация / ВНИИЭгазпром*. — 1977. — № 1. — 28 с.
5. Багиров Р.А. Адсорбционные методы осушки, очистки и разделения газов // *Подготовка и переработка газа и газового конденсата: обзорная информация / ВНИИЭгазпром*. — 1983. — № 7. — 44 с.
6. Адсорбция в микропорах // *Труды 5-й конференции по теоретическим вопросам адсорбции*. — М.: Наука, 1983. — 216 с.
7. Аптани А.М. Очистка газа от воды, серы и других примесей с помощью молекулярных сит // *Нефть, газ и нефтехимия за рубежом*. — 1993. — № 10–11. — С. 33–37.
8. Бекиров Т.М., Берго Б.Г. Пересмотреть значение точки росы газа // *Газовая промышленность*. — 1984. — № 10. — С. 41–42

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000